

SINTAKSISNING TARAQQIYOT BOSQICHLARI VA TILSHUNOSLIKDA TUTGAN O'RNI

Mamatova Nilufar Nuriddin qizi

Chirchiq davlat pedagogika universitet

O'zbek tili va adabiyoti yo`nalishi 3-bosqich talabasi,

Mamatovanilufar19@gmail.com

Ilmiy rahbar: Murodova Firuza Jalolovna

Annotatsiya:

Mazkur maqolada sintaksis bo'limining mohiyati, uning shakllanish va rivojlanish bosqichlari haqida so'z yuritiladi. Shuningdek, qadimgi yunon tilshunosligidan boshlab, o'zbek tilshunosligida olib borilgan tadqiqotlar misolida sintaksisning taraqqiyoti va ilmiy ahamiyati yoritiladi. Maqolada so'z birikmasi va gap sintaksisining o'ziga xos jihatlari, ularning til tizimidagi o'rni haqida qisqacha so'z boradi.

Kalit so'zlar: Tilshunoslik, grammatika, sintaksis, gap sintaksisi, gap bo'laklari, so'z birikmasi, sintaktik birlik, olimlar.

Abstract:

This article discusses the essence of the section of syntax, the stages of its formation and development. Also, starting from ancient Greek linguistics, the development and scientific significance of syntax are highlighted on the example of research conducted in the field of linguistics. The article briefly discusses the specific aspects of word combinations and sentence syntax Their role in the language system.

Keywords: Linguistics, grammar, syntax, sentence syntax, parts of speech, word combination, syntactic unit, scientists

Sintaksis" termini, garchi ayni hozirgi ma'noda bo'lmasa-da, dastlab mil. av. 3-asrda Yunonistonda stoiklar tomonidan qo'llangan. Sintaksisning ilk prinsiplarini yunon grammatisti Apolloniy Diskol morfologik negizda, xususan, so'z turkumlari Sintaksis tarzida asoslagan. Sintaksis tarixi yevropa va rus tilshunosliklarida bo'lganidek turkiy tillarda (o'zbek tilida) ham o'ziga xos rivojlanish bosqichlarini o'tgan. Qomusiy alloma Mahmud Koshg'ariyning 11-asrda "Javoxir unnavhi fi lugotitturk" ("Turkiy tillar sintaksisi qoidalari) asarini yaratganligi buning yaqqol isbotidir. 20-asrda o'zbek tili sintaksisiga, qisman, sintaktik qurilishiga rus tilshunosligidagi nazariy tadqiqotlar ham ma'lum darajada ta'sir o'tkazgan va shu

asnoda olimlar tomonidan o'rganish jarayonlari avj ola boshlagan. Jumladan, bu borada Fitrat tomonidan "nahv" atamasi ostida amalga oshirilgan izlanishlarini alohida e'tiborga molik deyishimiz mumkin. Undan so'ng H.Qayumiy va S.Dolimovlar ham ikki qismli "Grammatika" asarini yozib, ikkinchi qismini "nahv" deb nomlaganlar. O'zbek tilshunosligida birinchi marotaba sintaksis nomi ostida O.Usmonov va B. Azizov maktab grammatikasini nashr etishadi. Bu esa o'zbek tili sintaksisi haqida birinchi ma'lumot bergan ishlardan edi. Lekin, bitta kamchiligi bo'lib, bu kitob faqat bolalarni o'qitishga mo'ljallangan edi. Sintaktik sath birliklarini o'rganish Ovrupa tilshunosligining yutuqlari asosida chuqur o'rganish A G'ulomov nomi bilan bo'g'liq. U "O'zbek tilida aniqlovchilar" mavzusi bo'yicha ilmiy ish qilgan. Shuningdek ushbu olim o'zbek sintaksisi nazariyasiga "O'zbek tilida so'z tartibi" va "Sodda gap" nomli o'z ilmiy asarlari bilan katta ulush qo'shgan. Shundan so'ng A.N. Konnovning "O'zbek tili grammatikasi" asarining rus tilida nashr etilishi va unda o'zbek tilining barcha sathlari, jumladan, sintaktik sath birligining ham tadqiq etilishi o'zbek tili sintaksisiga keng ilmiy jamoatchilik diqqatining jalb etilishiga turtki bo'ldi va O'zbek tili sodda gap sintaksisning takomillashuvida B. O'rinboyevning "Hozirgi o'zbek tilida vokativ kategoriya", N.Makhmudovning "O'zbek tilidagi sodda gaplarda mazmun va shakl assimetriyasi" monografiyalari ahamiyatli bo'ldi. Akademik G.Abdurakhmonov va M.Askarovlar esa o'zbek tili qo'shma gap sintaksisi shakllanishida munosib hissa qo'shdilar.

Sintaksis so'zi qadimgi yunon tilidan olingan bo'lib, syntaxis - "tuzilish", "bog'lanish", "qurilish" ma'nolarini bildirib, gap haqidagi ta'limot hisoblanadi. U so'z birikmalari va gaplarning tuzilishi, ular orasidagi munosabatlar hamda mazkur birliklarning nutq jarayonida qanday shakllanishini o'rganadi. Sintaksis nafaqat tilning grammatik qurilishini yoritadi, balki nutqiy jarayonning mantiqiy va mazmuniy asosini ham tashkil etadi. Shu bois sintaksis lingvistikaning nazariy va amaliy jihatdan eng markaziy sohalaridan biri sanaladi. Sintaksisning asosiy obyekti so'z birikmalari va gaplar bo'lib, bu birliklar o'z navbatida til tizimining yuqori bosqichlarini tashkil etadi, nutqiy muloqotning bevosita ifodachilari bo'la oladi. So'z birikmasi – ikki yoki undan ortiq so'zning ma'no va grammatik jihatdan bog'lanib kelishi natijasida hosil bo'ladi. Gap esa nutqiy fikrning to'liq ifodasi bo'lib, unda ma'no va grammatik mustaqillik mavjud bo'ladi. Shuningdek, sintaksisda gap bo'laklari, ularning o'zaro aloqasi, gaplarning turlari, bog'lanish usullari kabi masalalar alohida o'rganiladi. Bu jihatdan sintaksis tilshunoslikning fonetika, leksikologiya va morfologiya kabi boshqa bo'limlari bilan chambarchas bog'liq hisoblanadi. Sintaksis o'z navbatida asosiy

sintaktik birliklariga ega bōlib, uni sōz birikmasi va gap tashkil etadi. Shunga kōra, sintaksis ikkiga bōlinadi: So`z birikmasi sintaksisi hamda gap sintaksisi. Sōzning nutqda o`zaro aloqaga kirishuidan so`z qo`shilmasi vujudga keladi. So`z qo`shilmasini ham ikki guruhga birlashtirish mumkin: 1) gap (Osmon tip-tiniq); 2) so`z birikmasi (tip-tiniq osmon). Til jamiyatda aloqa qilish, axborot uzatish vositasi hisoblanadi. Axborot uzatish esa gap orqali amalga oshiriladi. Demak, gap fikr ifodalaydi. So`z birikmasi fikr emas, balki so`z kabi tushuncha ifodalaydi. Bundan : “Sintaksisning bosh birligi gap, sōz birikmasi bevosita yoki bilvosita uning tashkil etuvchisi” - degan fikr anglashiladi. Sintaktik birlik - gap va so'z birikmasi - so'zning qo'shilishidan hosil bo'lishi, bu qo'shilishning esa turli vosita (qo'shimcha, yordamchi so'z) va usul (masalan, tobe aloqaning turi) orqali yuzaga kelishi sintaksisning boshqa sathlar bilan zich aloqada ekanligini ko'rsatadi. Demak, nutqda:

1) so'zlar o`zaro sintaktik aloqaga kirishib, tushuncha ifodalovchi birlik so'z birikmasi vujudga keladi. So'zlarning o'zaro birikib, tushuncha ifodalovchi birlik hosil qilish qonuniyatini o'rganish - so'z birikmasi sintaksisining vazifasi;

2) so'z fikr ifodalashga ixtisoslashgan nutqiy birlik - gapni shakllantiradi. Gap hosil qilish qonuniyati bilan gap sintaksisi mashg`ul bo`ladi.

Sintaksis nafaqat lingvistik nazariyada, balki amaliyotda ham muhim o`rin tutadi. Avvalo, yozma va og`zaki nutqni to`g`ri qurishda sintaktik bilimlarga tayaniladi. Sintaktik normalarni buzish nutqda mantiqiy xatolarga olib keladi. Shuningdek, sintaksisning o`rganilishi tarjimashunoslikda, matnshunoslikda, stilistikada va hatto kompyuter lingvistikasida ham katta ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda sintaksis masalalari matn lingvistikasi, diskurs tahlili, sun`iy intellekt va avtomatik tarjima jarayonlari uchun ham dolzarbdir. Shu bois bu soha faqat an`anaviy tilshunoslik doirasidagina emas, balki zamonaviy fanlararo izlanishlarda ham keng qo`llanmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Sintaksis lingvistik tizimning yuqori sathini tashkil etuvchi bo`lim sifatida tilning ichki qonuniyatlarini yoritishda fundamental ahamiyat kasb etadi. U so`z birikmalari va gaplarning tuzilishi, ularning mantiqiy-semantik munosabatlari hamda nutqiy jarayondagi funksional imkoniyatlarini tahlil qilish orqali til tizimining yaxlitligini ta`minlaydi. Mazkur yo`nalish qadimiy yunon grammatik maktablaridan boshlangan bo`lib, turkiy tillar, jumladan, o`zbek tilshunosligi doirasida ham izchil taraqqiyot yo`lini bosib o`tgan. Mahmud Koshg`ariy, Fitrat, O. Usmonov, A. G`ulomov, G. Abdurahmonov kabi olimlarning ilmiy izlanishlari o`zbek tili sintaksisining shakllanishi va rivojlanishida nazariy-metodologik asos bo`lib xizmat qilgan. Hozirgi zamon lingvistikasida sintaksis masalalari nafaqat an`anaviy grammatik

qurilishni tadqiq etishda, balki matn lingvistikasi, diskurs tahlili, tarjimashunoslik, stilistika, kompyuter lingvistikasi va sun'iy intellekt kabi fanlararo yo'nalishlarda ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu boisdan sintaksisni chuqur o'rganish tilshunoslik nazariyasini rivojlantirish, nutq madaniyatini yuksaltirish hamda zamonaviy ilmiy va texnologik jarayonlarga metodologik asos yaratishda muhim o'rin tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1.R.R. Sayfullayeva, B.R. Mengliyev, L.R. Raupova, M.M.Qurbonova, M.Q.Abuzalova, D.N.Yo'ldosheva. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent–2020.

2.Mahmudov N.,Nurmonov A. O'zbek tilining nazariy grammatikasi. (Sintaksis). –T.: O'qituvchi, 1995.